

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ

Эшмухамедов Латиф Махмаюсуфович

Ассистент Каршинский государственный технический университет

latifbek95@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется соответствие условий труда на производственных предприятиях гигиеническим нормативам. В статье также приведены научные предложения и практические рекомендации, разработанные автором по данному вопросу.

Ключевые слова: Карта условий труда, оценку травмоопасности рабочих мест, аттестация, аналогичные работы, рабочая зона, средства индивидуальной защиты, вредные производственные факторы, производственная среда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда является одним из обязательных мероприятий, регламентируемых в соответствии с Приложением 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 сентября 2014 года № 263. Аттестация условий труда и оборудования по риску травматизма проводится для того, чтобы работодатель мог объективно оценить условия, в которых трудятся его работники, и при необходимости принять меры по улучшению этих условий труда. Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам проводится специалистами аттестующей организации.

При аттестации оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и трудового процесса, характерные для технологического процесса и оборудования, применяемых на данном рабочем месте.

Перечень факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих оценке, формируется исходя из требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, результатов ранее проводившихся измерений показателей вредных и (или) опасных производственных факторов, а также предложений работников. Периодичность проведения аттестации устанавливается самим предприятием, но не реже 1 раза в 5 лет. Аттестация проводится для оценки условий труда на рабочих местах и выявления неблагоприятных, вредных и опасных производственных факторов в целях реализации конституционных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, отвечающие требованиям норм, правил и инструкций по охране труда.

Аттестации подлежат все рабочие места и профессии:

- с неблагоприятными, вредными и опасными и иными особыми условиями труда, на которых работникам устанавливаются льготы и компенсации, предусмотренные законодательством;
- на которых заняты лица с инвалидностью;
- указанные в списках производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях;
- зарезервированные для трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения в поиске работы;
- на опасных производственных объектах.

Результаты измерений и оценок соответствия условий труда гигиеническим нормативам вносятся в соответствующую строку (подкласс

факторов производственной среды и трудового процесса) столбца «Класс условий труда» раздела I Карты условий труда. В частности:

а) на основании присвоенных классов условий труда каждого подкласса факторов производственной среды и трудового процесса присваивается оценка фактору производственной среды и трудового процесса:

по наиболее высокому классу и степени вредности;

в случае, если 3 и более факторов относится к классу 3.1, то общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;

при наличии двух и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4, условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше;

б) на основании присвоенных классов условий труда каждого фактора производственной среды и трудового процесса присваивается общая оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам:

по наиболее высокому классу и степени вредности;

в случае, если 3 и более факторов относится к классу 3.1, то общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;

при наличии двух и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше;

в) при сокращении времени контакта с вредными производственными факторами (защита временем) условия труда могут быть оценены как менее вредные, но не ниже класса 3.1;

г) допускается не отражать в Карте условий труда факторы производственной среды и трудового процесса (подклассы), отсутствующие на аттестуемом рабочем месте. При этом порядковые номера факторов производственной среды и трудового процесса (подклассов), определенные настоящим Положением, должны быть сохранены.

Измерения, проводимые аттестующей организацией, в рамках оценки соответствия условий труда гигиеническим нормативам должны

оформляться протоколом измерений. Протоколы измерений оформляются по каждому фактору производственной среды и трудового процесса и являются неотъемлемой частью карты условий труда, подлежащему оценке. В частности:

а) протокол должен содержать следующую информацию:

полное или сокращенное наименование предприятия, на рабочих местах которого проводится аттестация;

фактический адрес местонахождения предприятия, на рабочих местах которого проводится аттестация, или его соответствующего структурного подразделения, где непосредственно проводятся измерения;

идентификационный номер протокола, который должен быть уникальным для данного рабочего места. Система кодирования протоколов определяется аттестующей организацией;

наименование рабочего места, а также профессии работника, занятого на данном рабочем месте в соответствии с Классификатором основных должностей служащих и профессий рабочих;

дата проведения измерений и оценок (их отдельных показателей);

наименование структурного подразделения предприятия, на рабочих местах которого проводится аттестация;

наименование аттестующей организации;

дата и порядковый номер свидетельства об одобрении технической компетентности испытательной лаборатории аттестующей организации;

наименование измеряемого фактора;

сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке);

методы проведения измерений и оценок с указанием нормативных документов, на основании которых проводятся данные измерения и оценки;

реквизиты нормативно-правовых и иных актов (вид акта, наименование органа, его издавшего, наименование, номер и дата подписания), регламентирующих предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые уровни (ПДУ), а также нормативные уровни измеряемого фактора;

место проведения измерений с указанием наименования рабочего места в соответствии с перечнем рабочих мест, подлежащих аттестации, с приложением, при необходимости, эскиза помещения, в котором проводятся измерения, с указанием размещения оборудования и нанесением на нем точки (точек) измерений (отбора проб);

нормативное и фактическое значение уровня измеряемого фактора и продолжительность его воздействия на всех местах проведения измерений;

класс условий труда по данному фактору;

заключение по фактическому уровню фактора на всех местах проведения измерений, итоговый класс условий труда по данному фактору;

б) допускается оформление результатов измерений по одному конкретному фактору производственной среды и трудового процесса в одном сводном протоколе для группы рабочих мест;

в) протокол измерений и оценок подписывается специалистами аттестующей организации, проводившими их, а также ответственным должностным лицом аттестующей организации и заверяется печатью аттестующей организации (не требуется заверение печатью от субъектов предпринимательства). На основании вышеизложенного работникам, занятым на работах с неблагоприятными условиями труда, ежегодный дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с заключениями аттестации рабочих мест.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ежегодного дополнительного отпуска за работу в неблагоприятных условиях труд

и особый характер работы

Факторы	Классы условий труда						
	1 кл.	2 кл.	3 кл. вредный				4 кл.
	оптимальный	допустимый	3.1	3.2	3.3	3.4	опасный
			1	2	3	4	
		степени	степени	степени	степени		
Длительность дополнительного отпуска, дни	0	0	3	4 — 6	7 — 12	13 — 18	19 — 2

Оценка риска повреждения производственного оборудования осуществляется путем анализа технической документации, содержащей требования безопасности при выполнении работ, а также путем проведения внешнего осмотра производственного оборудования в процессе регламентных работ с целью обеспечения соответствия его состояния требованиям законодательства об охране труда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Закон Республики Узбекистан Об охране труда.// Свод законов Республики Узбекистан–т.: "Справедливость", 2016.
3. Ибрагимов Е. И., Газиназарова С., Юлдашев О.Р. Специальный курс по охране труда. Учебник –Ташкент, 2014. – 535 С.
4. Махматкулов Н.И. Оценка техносферной безопасности на основе математического моделирования// Монография: «Ворис-нашриёт», 2022, 166 – с.

5. 5. Махматкулов Н.И., Каримов С. Х. "Состояние окружающей среды и ее охрана". Наука, оборона, безопасность научно-практический журнал 2019. № 2 (3). С. 36-41.
6. В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Издательство: Дрофа; 2007г., 288 с.
7. Эшмухамедов Л. М. ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ //МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. – 2022. – С. 160-164.
8. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 15 сентября 2014 года № 263.
9. В приложении 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 апреля 2017 года № 246 «О дальнейшем развитии рынка услуг в области охраны труда»
10. www.ziyo.edu.uz – Сайт Министерства высшего и среднего специального образования.
11. www.lex.uz